

KITOB DIZAYNIDA BADIY YOZUV VA BEZAKLARNI QO‘LLASHNING MA’NAVIY AHAMIYATI

Ne’mat Axmedovich Mansurov¹, Nomozova Sitora Xusan qizi²

¹Kamoliddin Behzod nomidagi MRDI dotsenti,

²4 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383959>

Annotasiya. Maqolada O‘zbekistonda xattotlik san’atining qadimdan rivojlanish tarixi, maktabi, ma’naviy boy adabiyotlar, muqaddas kitoblar, me’moriy obida va san’at asarlaridagi badiiy yozuv va bezaklar dizaynini o‘rganish masalari haqida fikr yuritilgan.

Аннотация. В статье рассматриваются история древнего развития искусства каллиграфии в Узбекистане, его школа, духовно богатая литература, священные книги, памятники архитектуры и произведения искусства, проблемы изучения художественных надписей и дизайн каллиграфии.

Abstract. The article discusses the history of the ancient development of the art of calligraphy in Uzbekistan, its school, spiritually rich literature, sacred books, architectural monuments and works of art, problems of studying artistic inscriptions and calligraphy design.

Tayanch so‘zlar: kitob dizayni, xattotlik, arab yozuvi, ustoz-shogird, ustmuqova, litografiya, kadrlarni tayyorlash, ma’naviy yetuk.

Ключевые слова: книжный дизайн, арабская каллиграфия, арабское писание, учитель-ученик, обложка книги, литография, обучение персонала, духовное развитие.

Key words: book design, arabic calligraphy, arabic scripture, teacher-student, book cover, lithography, staff training, spiritual development.

O‘zbekistonda ta’lim tizimi jarayonida ijodiy faol, ma’naviy boy shaxsni shakllantirish uchun barcha shart-sharoitlar yaratib kelinmoqda. Lekin, biz bugungi kunda sohada yetuk mutaxassislar tayyorlashda qulay shart-sharoitlar yaratilgan bo‘lsada, ajdodlarimizning boy merosi hamda tajribalaridan to‘liq foydalana olmayapmiz. “Hukumatning, tegishli vazirlik va idoralar hamda butun ta’lim tizimining, hurmatli domlalarimiz va professor-o‘qituvchilarning eng muhim vazifasi - yosh avlodga puxta ta’lim berish, ularni jismoniy va ma’naviy yetuk insonlar etib tarbiyalashdan iboratdir.” [1, 14-b]

Talaba yoshlarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazishga yetarli e’tibor bermayapmiz. Ajdodlarning ustoz-shogird odobi haqida yoritilgan adabiyotlar ham yetarli emas. Zero, bu o‘rinda xattotlik (arab – kalligraf) – yozuv, xat yozish san’ati (kalligrafiya, xusnixat), qadimiy, durdona kitob asarlarni ko‘chirishda badiiy yozuv va dizaynini o‘rganishning o‘ziga xos ahamiyati bor. O‘rta Osiyoda xattotlik san’ati qadimdan rivoj topgan. Yozuv paydo bo‘lgandan boshlab, maxsus bilimga ega savodxon shaxslar xattotlik bilan shug‘ulana boshlaganlar. Ayniqsa, arab yozuvi tarqalgandan keyin xattotlik keng rivoj topgan.

O‘rta Osiyoda matbuotchilik vujudga kelgunga qadar kitob tayyorlash ularning nusxasini ko‘paytirish ishi bilan xattotlar shug‘ulangan. Saroylarda ayrim amaldorlar xuzurida xattotlar jamoalari tashkil topgan (masalan, Mirzo Boysunqur saroyida 40 xattot ishlagan). [4, 32-b]

Ma'lumki, kitob, risola yozishning o'ziga xos tomonlari bor. Ular ustmuqova, ichki muqova, kitob sahifalarini muxofaza qiluvchi varoqlar, kitobning unvoni, xatboshi bezagi, ichki suratli betlari, xotima rasmlil bezagi va boshqa shunga o'xshash unsurlardan iboratdir. Qadimgi vaqtlarda kitob tayyorlash qo'lda xech qanday texnika vositalarisiz bajarilib, uning muqovalari ko'pincha charmdan tayyorlangan. Uning ustidan esa yana bir maxsus g'ilofi, ust jildi bo'lgan, sahifalarining har biri xoshiyalar bilan rangdor miniatyuralar bilan bezatilgan.

Hozirgi paytda imkoniyatdan kelib chiqqan holda, mazmun mohiyatga qarab u ko'pincha grafik imkoniyatlar darajasida, ba'zan rangli suratlar bilan, ba'zan oq-qora tasvirli chizma tasvirlar bilan bezatilmoqda. Barcha muqova hamda ichki qismdagi suratlarni rangli qilib chiqarish ko'pincha bolalarga atab chop etiladigan badiiy adabiyotlarda keng qo'llaniladi. Bunday qiziq suratli kitoblarning aksariyati yumshoq muqovalarda chop etilmoqda. Ba'zan kitobning ichidagi suratlar tushda, pero bilan chizilgan tasvirlar asosida bezatib tayyorlanadi. Ba'zan esa grafikaning dastgohli turlari - ofort, ksilografiya, litografiya, linogravyura usulida ishlagan mualliflik asarlari vositasida ham bezatilganlari uchraydi.

So'ngi paytlarda kitob dizayni bezak ishlarida dastgohli grafikadan foydalanish nisbatan ancha kamayganligini ta'kidlab o'tishimiz kerak. Ayni paytda bezak uchun akvarelda, guashda,

hamda tushda bajarilgan rasm-tasvirlar ko'proq foydalanilmoqda. E'tibor ustmuqovaga qaratilmoqda va rangdorlik baxsh etilmoqda, kitobning ichki qismlari esa soddarroq ko'rinish kasb etib bormoqda.

Shuningdek, badiiy yozuvlarni o'rganish, ko'p risolalar yaratish Amir Temur xukumronligi davrida nasta'liq uslubi yaratilgan, uni yaratgan mashhur xattot Mirali Tabriziy, shuningdek, Sultonali Mashxadiy, Majnun ibn Kamoliddin Rafiqiy, Darvesh Muhammad ibn Do'stmuhammad Buxoriy, Munis Xorazmiy, Is'hoqhon To'raqo'rg'oniy kabilarning xattotlik haqidagi risolalari bizgacha yetib kelgan. Ularda yozilishicha, xattotda 7 xil asosiy san'at mavjud: suls, muxaqqad, nasx, tavqye', riqo', ta'liq, nasta'liq. VII asrda arab yozuvining keng tarqalgan uslublaridan biri kufiy hati ixtiro qilingan (ixtirochisi Ya'rab ibn Qahton). O'rta Osiyoda turli yozuv usullari mavjud bo'lgan. Masalan, makkiy, madaniy, basariy va boshqalar. Bulardan oldinroq ma'qaliy (tik chiziqli) yozuvi bo'lgan. Kufiy yozuvi ko'pgina obidalarning naqshlarida saqlanib qolgan. Xalifa Muqtadir zamonida yashagan olim Ibn Muqla' (864-934) ni xatti sitta (olti xil yozuv: suls, muxaqqaq, rayhoniy, nasx, tavqye', riqo') ixtirochisi deb tan olingan.

Zamonlar o'tishi bilan kufiyning turli shakllari ixtiro etilgan. Qur'onning ilk namunalari (masalan, Toshkentdagi Amir Temur muzeyida saqlanayotgan Usmon Qur'oni) shu yozuvda yozilgan, keyinchalik bu yozuv asosan binolarning bezaklarida qo'llanilgan. Muhaqqaq yozuvi kufiyning bir oz o'zgartirilganidir. Rayxoniy uslubi muhaqqaq yozuviga o'xshagan lekin harf shakllari rayxon barglariga o'xshagani uchun shu nom bilan atalgan. Nasx yozuvi kufiy va muhaqqaq xatlaridan qur'on ko'chirishda ma'qul topilan. Tavqye' buyruq va farmonlar yozishda foydalanilgan. Riqo' yozuvi ancha yaqin lekin undan nozikroq, asosan maktublarda ishlatilgani, kitobga aloqasi bo'lmagani uchun parcha (arab ruqa') qog'ozlarga nafis qilib yozilgani uchun riqo' deb atalgan. [2, 21-b]

XV asr boshlaridan kitob ko'chirishda (fors, eski o'zbek tillarida) nastaliq xati rasm bo'ldi. Navoiy ta'biricha, xattotlar sultoni bo'lgan Sultonali Mashxadiy nasta'liq xatini ajoyib san'at darajasiga ko'targan. Kitobiylikda bosmaxona paydo bo'lgunga qadar xattotlar mexnati asosiy rol o'ynaydi. Kitob chiqarish ishlari xukmdorlarning hoxishi va mablag'lari bilan amalga oshirilgan. Bu borada Boysunqur, Alisher Navoiy, Feruz va boshqalarning faoliyati diqqatga sazovor.

Yirik kutubxonalarda xattotlar qo'l yozma kitoblar bilan shug'ullandilar (masalan, Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi kutubxonada bir guruh xattotlar ishlagan). 1943 yilda Sharqshunoslik instituti tashkil topib, eng yaxshi xattotlar shu yerga yig'ildi, ular eski qo'lyozmalarni tiklash, ko'chirish, tavsif kartochkalari tuzish bilan shug'ullana boshladilar.

Kitob grafikasi tarixi va hozirgi kunini bilish uchun ko'p mutolaa qilish kerak. O'tmish rassomlari ijodini o'rganish bu ishda samarali bo'ladi. Shu ma'noda respublikamiz taniqli rassomlaridan biri sifatida mashxur, o'z paytida nom qozongan Iskandar Ikromov merosini o'rganish juda o'rindir. Musavvir yaratgan kitob muqova rasmlari bezak namunalari bilan atroflicha tanishish yaxshi saboq beradi deb o'ylaymiz. Eng muhimi esa kitob bezagi ustida ishlashni, amaliy o'rganishni maqsad qilib qo'ygan har bir talaba o'z bilimini oshirish uchun ko'p mashqlar bajarishi, izlanishi lozim. Shunda u amaliy faoliyatini, o'quv jarayonining kompozisiya mashg'ulotlari davomida mahoratini tobora oshirib boradi va yuqori natijalarga erisha oladi.

Arab yozuvida kitobat qilingan ming yillik madaniy meros nasldan-naslga qo'lyozma shaklida o'tib kelgan. Shu qulyozma kitoblar tufayligina O'rta Osiyo xalqlari ota-bobolari yaratib qoldirgan madaniy merosdan bahamand bo'lganlar. Shu qo'lyozmalar tufayli o'rta

Osiyodagi har bir xalq, har bir millat o'z tarixiga ega bo'lgan. Nihoyat, shu qo'lyozmalar tufayli O'rta Osiyo xalqlari jahon madaniyat tarixi taraqqiyotiga o'z hissasini qo'sha olgan. Bu qo'lyozma kitoblarning muallif tomonidan parcha-parcha qorozlarga yozilib ijod etilgandan so'ng, uni oqqa ko'chirib, kitob tusiga kirituvchi g'oyat murakkab, mashaqqatli, ayni vaqtda sharaflil vazifani bajaruvchi shaxs — kotib bo'lgan. Kotiblik daf'atan qaraganda kishiga bir texnik vazifaga o'xshab ko'rinadi. Kotib guyo muallifning yaratgan asarini harfma-harf ko'chiruvchi kishidek bo'lib tuyuladi. Haqiqatda esa bunday emas. [5, 12-b]

O'rta asrlarda hali kitob bosish texnikasi ixtiro etilmamasdan avval har qanday asar qo'lda ko'chirilib, kitobat qilingan. Kitobat qilish feodalizm davrida ham alohida o'rinni egallagan bo'lib, kitob ko'chirish katta hunar va san'at hisoblangan va bu hunar egalari tarixda xattot yoki kotib nomi bilan mashhur bo'lgan.

Buxoroi sharifda ajib san'at namunalari bo'lgan xattotlik san'ati va mehnati tufayli minglab nodir asarlar, jumladan, Qur'oni Karim, Hadisi Sharif, Daloili (xayr ishlarga dav'at etuvchi kitob), Chahor Kitob, shuningdek, Narshaxiy, Ibn Sino, Hofiz Amir Navoiy, Bedil, Hoja Ismatulla va boshqa allomalarning kitoblari XX asrgacha yetib keldi. Qur'oni Karim oyatlari, Hadisi Sharif namunalari hamda, o'zbekcha, arabcha baytlarni masjidlarda, madrasa va maqbaralarda ko'rish mumkin. Mis, qozon, jom, shamshir, xanjar, piyola, choynak, so'zana, ro'molcha, kallapo'sh, to'n, taxti-ravon, ustunlar, zargarlik buyumlariga oyat, yohud baytlar naqsh etilgan. Albatta, mazkur nafis bitiklar kishini o'ziga jalb qilib, mazmun-mohiyati uning ma'aviyatiga katta ta'sir o'tkazgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.M.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston Davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: “O'zbekiston” 2016. 14-b.
2. Habibillo Solih. “Naqshin yozuvlar” // -T., O'zbekiston matbuoti. 2003, 2-son.
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 1,2,3,...12-jildlar. -T., “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2002.
4. Karimov Sh., Sodiqov M. va boshqalar. “O'zbekiston madaniyati tarixi” – T., 1995. 32-b.
5. A.Muradov. O'rta Osiyo xattotlik san'ati tarixidan// -T., Fan nashriyoti. 1971. 12-b.